

ЛИЧНОСТНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И БИОГРАФИЧЕСКИЙ
КОНТЕКСТ В ЖИЗНИ А. ГРИНА

Султонмуродова Фарангиз Акрамовна

Ассистент кафедры русского языка и литературы СамГПИ

Ходжиабдуллаева Еркиной

Студенка 4курса факультета языков СамГПИ

Sultonmurodova Farangiz Akramovna SamDPI

Rus tili va adabiyoti kafedراسي assisenti

Xojiabdullayeva Yorqinoy

SamDPI tillar fakulteti 4-kurs talabasi

Sultonmurodova Farangiz Akramovna

Assistant of the Department of Russian Language and Literature, SamSPI

Khodjiabdullayeva Erkinoy

4th-year student of the Faculty of Languages, SamSPI

Аннотация: В работе рассматривается взаимосвязь музыки и литературы в российской художественной традиции от XVIII до XX века. Анализ начинается с рассмотрения влияния поэзии на музыкальную культуру и роли музыки как выразительного средства в литературном творчестве. Показано, как у Тредиаковского и Сумарокова музыкальные элементы пронизывают поэтические произведения и способствуют формированию новых жанров, таких как романс и опера. Отмечается значительная роль И. А. Крылова как либретиста и музыканта, а также влияние произведений Пушкина на развитие русской классической музыки, включая классические оперы. Рассматривается вклад Н. В. Гоголя и М. Ю. Лермонтова в расширение музыкальной тематики, а также особенности взаимодействия поэзии и музыки в XX веке на примере символистов и В. Маяковского.

Ключевые слова: музыка и литература; поэзия и музыка; русская культура; романс; опера; музыкальные образы; художественная выразительность; влияние Пушкина; XX век музыкальная поэзия.

A. Grin hayotida shaxsiy musiqiy yo'nalishlar va biografik kontekst

Annotatsiya: Ushbu ishda XVIII–XX asrlar davomida rus badiiy an'anasida musiqa va adabiyot o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ko'rib chiqiladi. Tahlil she'riyatning musiqiy madaniyatga ta'siri hamda adabiy ijodda musiqa ifoda vositasi sifatidagi roli bilan boshlanadi. Trediakovskiy va Sumarokov ijodida musiqiy unsurlar she'riy asarlarga chuqur singib ketgani hamda romans va opera kabi yangi janrlarning shakllanishiga xizmat qilgani ko'rsatiladi. I. A. Krylovning librettist va musiqachi sifatidagi muhim o'rni, shuningdek, Pushkin asarlarining rus klassik musiqasi, jumladan, klassik operalarning rivojiga ta'siri ta'kidlanadi. N. V. Gogol va M. Yu. Lermontovning musiqiy mavzuni kengaytirishga qo'shgan hissasi, shuningdek, XX asrda simbolistlar va V. Mayakovskiy ijodi misolida she'riyat va musiqa o'rtasidagi o'zaro ta'sir xususiyatlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: musiqa va adabiyot; she'riyat va musiqa; rus madaniyati; romans; opera; musiqiy obrazlar; badiiy ifodalilik; Pushkin ta'siri; XX asr musiqiy she'riyati.

Personal musical orientations and the biographical context in the life of A. Grin.

Annotation: The study examines the interrelationship between music and literature in the Russian artistic tradition from the 18th to the 20th century. The analysis begins by exploring the influence of poetry on musical culture and the role of music as an expressive means in literary creation. It shows how, in the works of Trediakovsky and Sumarokov, musical elements permeate poetic compositions and contribute to the formation of new genres such as the romance and opera. The significant role of I. A. Krylov as a librettist and musician is noted, as well as the impact of Pushkin's works on the development of Russian classical music, including classical opera. The contributions of N. V. Gogol and M. Y. Lermontov in expanding musical themes are discussed, along with the characteristics of the interaction between poetry and music in the 20th century, illustrated by the Symbolists and V. Mayakovsky.

Keywords: music and literature; poetry and music; Russian culture; romance; opera; musical imagery; artistic expressiveness; influence of Pushkin; 20th-century musical poetry.

В своей работе мы не будем подробно останавливаться на значении музыки жизни писателей. Дворянское образование подразумевало обучение игре на музыкальных инструментах. Многие писатели владели игрой профессионально и выступали на публичных концертах. Дальнейшее наше исследование можно разделить на две части: рассмотреть влияние поэзии на музыку и музыку как одно из средств художественной выразительности в литературе. Исследователи отмечают, что в творчестве поэтов XVIII века В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова музыка и поэзия еще не едины¹⁵.

Такое единство диктует жанр кантов и церковных песнопений псалмов. Вся литературная деятельность Тредиаковского тесно связана с музыкой. В детстве он получил музыкальное образование, сам сочинял музыку. “Стихи Тредиаковского были широко распространены как песни, любовно записывались и переписывались вместе с музыкой в сборниках кантов, бытуя без имени автора, во всевозможных разночтениях и вариантах”.

Канты и псалмы М. В. Ломоносова также были очень популярны, хотя в жизни он очень мало соприкасался с музыкой и считал ее “низким” искусством.

В отличие от М. Ломоносова, поэтические интересы А. П. Сумарокова нередко соприкасались с музыкой (театр и любовная лирика). Л. Рапацкая пишет, что “Сумароков одним из первых ввел “язык любви в искусство “высокого штиля”, вступив в творческий спор с Ломоносовым. Он считал, что песня принадлежит к жанрам высокой поэзии и ее сочинение требует знания строгих правил стихосложения. Т. Ливанова дополняет, что в творчестве Сумарокова “нов тип поэзии, нов строй образов, нова система стихосложения одновременно: это дает стилевую основу для переходного типа вокальной лирики раннего романса-песни” Сумарокову также принадлежат первые попытки создания русских опер и балетов.

В творчестве А. П. Сумарокова еще очень тесны связи между музыкой и поэзией. Свои поэтические творения А. П. Сумароков публиковал вместе с музыкой.

¹⁵ Гловацкий. Б. С. Лермонтов и музыка. М.; Л, 1994. – 126 с.

Но уже в творчестве этого поэта заметно влияние поэзии на музыку. С появлением нового типа лирики в литературе возникает новый жанр в музыке - романс.

К 80-м годам XVIII века в России зарождается новая комическая опера. Этому во многом способствовала группа поэтов: М. М. Херсаков, Я. Б. Княжин, И. Ф. Богданович. Они подготовили почву, на которой расцвел талант И. А. Крылова.

И. Ямпольский замечает: “Музыка занимала большое место в жизни и творчестве Крылова. Богато одаренный Крылов профессионально владел скрипкой, страстно увлекался оперой, выступал как либретист и критик. Из русских литераторов немногие так тесно были связаны с музыкальным искусством”. Имя Крылова ассоциируется в музыке с появлением комических опер: “По ранним операм Крылова в их связи со всей его литературной деятельностью того периода (как с социальной сатирой вообще, так и с борьбой за определенные позиции русского искусства) мы находим возможным обозначить наиболее прогрессивную, тяготеющую к сатире ветвь ранней русской оперы как “крыловское направление”.

XIX век принес совсем новые отношения музыки и литературы. “Образы, сюжеты, поэтический строй Жуковского отразятся прямо в современном ему музыкальном искусстве, в большей мере направляя его романтическую струю. Образы, сюжеты, эстетика Пушкина на многие годы лягут в основу русской музыкальной классики. Но при всем том, наравне с поэтами встанут великие русские музыканты, которым будет принадлежать инициатива в своей области, которые возьмут лучшее у поэтов и создадут свое лучшее”.

Очень тесна связь творчества А. С. Пушкина с творчеством русских композиторов. Существует несколько исследовательских работ, посвященных этой теме. Наиболее интересны в аспекте данного исследования труды В. Яковлева, А. Гозенпуда.

Опираясь на обширные факты, В. Яковлев замечает: “Одно перечисление опер на сюжеты Пушкина, вошедших в русскую классику, дает в итоге около половины того, что создано композиторами. Количество романсов в дореволюционное время было более 500. Едва ли будет преувеличением сказать, что Пушкина в его лирике в настоящее время можно “спеть” почти всего”. А. А. Гозенпуд солидарен с В. В.

Яковлевым: “История русской классической оперы неотделима от творчества Пушкина, определившего не только темы великих созданий Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Чайковского, Римского-Корсакова, но, что более существенно, самый путь развития национального музыкального театра и утверждения в нем реализма”.

“Пушкин вызывал к жизни в оперном театре сказочный эпос, бытовую и психологическую драму, народную музыкальную трагедию жанры, близкие аналогичным явлениям художественной литературы и в то же время своеобразные”. Многие русские композиторы М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов и др., советские композиторы С. Прокофьев, А. Хачатурян, Держинский черпали свое вдохновение из творчества М. Ю. Лермонтова.

Новые темы и образы привнесли в музыкальные жанры произведения Н. В. Гоголя. “Гоголь указал композиторам одно из средств овладения новой тематикой обращение к народному песнетворчеству. Проникновение в жизнь народа через народную песню таков эстетический канон русской реалистической оперы”¹⁶. На произведения Гоголя писали музыку М. Мусоргский, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Н. Лысенко... Гоголю “принадлежит ряд интересных мыслей и рассуждений о музыке, очень ценных критических замечаний, высказанных писателем в разное время”. Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что поэзия способствовала появлению новых жанров, форм, тем в музыке.

Новые направления и течения в литературе заставляли композиторов искать новые средства выразительности и в музыке. Особенно ярко эти тенденции проявились в XX веке.

“Гипноз поэтического слова, небывалая ранее степень подчиненности музыки стихотворному тексту, приведшая к рождению специфического жанра “стихотворению с музыкой”, характернейшая черта русской вокальной лирики XX века”. Ведущую роль в этом играла поэзия символистов. Композиторы используют новые ритмы, изгибы мелодических линий, гармонии, динамики, темпа. “В самом

¹⁶ Ливанова. Т. Н. Музыка в произведениях М. Горького. М, 2003. – 123 с.

зависимом положении оказалась техника вокального интонирования. Подчеркнутая декламационность, речитативная дискретность вокальной мелодики, выделение в ней отдельных синтаксических групп слов”.

В XX веке многие литераторы пересматривают функцию музыки. Например, “Музыка в понимании Маяковского была не забавой, не средством усладить слух, развлекать ум или щекотать нервы, а оружием”. При написании музыки на произведения В. Маяковского, композиторы старались перенести его литературные принципы в музыкальные произведения. На произведения Маяковского, пишет А. Сохор, “написано свыше 250 произведений всех жанров от романса до оперы и балета, от песни до оратории и симфонии, - принадлежащих около 120 авторам”.

Богатым материалом становится для композиторов литературное наследие М. Горького. “Творчество Горького нашло отражение в музыке. К сюжетам горьковских произведений обращаются не только русские, но и зарубежные композиторы - Польши, Югославии, Германии, Австрии, Италии, Франции, США”. “Жанры преломления в музыке творчества М. Горького весьма разнообразны¹⁷. Это не только оперы и балеты, но кантаты, оратории, симфонические поэмы, песни, романсы, произведения для эстрады”. К сожалению, работ, посвященных взаимосвязям музыки и литературы в XX веке очень мало.

Начиная с творчества М. В. Ломоносова, музыка как выразительное художественное средство прочно занимает свое место в литературе. В творчестве различных авторов музыка звучит по разному: от самостоятельного поэтического образа до изображения психологического состояния человека и мира.

В творчестве М. В. Ломоносова, в отличие от его последователей, очень редки поэтические образы, связанные с музыкой. Поэзия А. П. Сумарокова и И. А. Крылова была пронизана музыкой: “Легкие, непринужденные стихи, без витиеватости и нарочитости, словно просились на музыку. Кажется, что сам Сумароков, сочиняя, слышал их музыкальное оформление”. В поэзии Крылова “музыкальные мотивы”

¹⁷ Ливанова. Т. Н. Музыка в произведениях М. Горького. М, 2003. – 126 с.

встречаются отнюдь не часто. Иногда связи с музыкой появляются в его стихотворениях по-иному.

Крылов мыслит свое стихотворение “на музыке”, следуя оперным традициям Сумарокова или музыкально-драматическим традициям его школы. Никто из поэтов XVIII века не отводил музыке такого большого места в поэзии, как Г. Р. Державин. “Музыка заняла особое место в творчестве Державина, какую бы область мы не выделили: поэзию, драматические произведения, теоретические работы. В этом смысле Державин после многих своих предшественников как бы реализовал во всю ширь, в полную силу все, что было только намечено Тредиаковским”. Первая половина XIX века характеризуется подъемом русской концертной жизни, расцветом домашнего музицирования. В 1830-е образуются музыкально-литературные салоны. Большой популярностью пользовались кружки М. Ю. Виельгорского и Е. А. Баратынского, салоны В. Ф. Одоевского, Вяземских, Карамзиных, Валуевых.

Музыкально-литературные салоны посещали все видные деятели искусства XIX века. По-новому зазвучала музыка на страницах писателей XIX века.

Большую роль музыки в своем литературном творчестве отводит Огарев – талантливый поэт и музыкант: “Явления музыкальной жизни, собственные впечатления об услышанной музыке весьма колоритно отражены в его стихах и поэмах; музыкальные образы активно участвуют в раскрытии настроений и чувств огаревских героев”. “Разнообразны и многогранны по эмоциональной окраске музыкальные образы в поэзии Огарева. Ведущее место среди них отводится песне, вокальному началу как самой доступной музыкальной форме выражения человеческих чувств”.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Гловацкий. Б. С. Лермонтов и музыка. М.; Л, 1994. – 126 с.
2. Грин. А. С. Собр. соч.: В 6 т. / Под общ. ред. В. Россельса. М.: Правда, 1995.
3. Ливанова. Т. Н. Музыка в произведениях М. Горького. М, 2003. – 123 с.
4. Ливанова. Т. Н. Музыка в произведениях М. Горького. М, 2003. – 126 с.
5. [Роль музыки в произведениях А. Грина \(Максимова\) — grn_museum/salvatory](http://grn_museum/salvatory)